

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINI PIRLS XALQARO BAHOLASH DASTURI ASOSIDA O'QITISHGA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Avazova Durdona Erkinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim fakulteti o'qituvchisi

E-mail: durdonaavazova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960521>

Annotatsiya. Mazkur tezisda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishga metodik tayyorgarlikni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqiladi. Tezisda PIRLS dasturining ahamiyati, o'qituvchilar malakasini oshirishga ta'siri va o'quvchilar o'qish savodxonligini baholashda samarali foydalanish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va metodik yondashuvlar asosida tayyorlash bo'yicha tavsiyalar beriladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim sifati va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy xulosalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: PIRLS, boshlang'ich sinf o'qituvchilari, metodik tayyorgarlik, o'qish savodxonligi, xalqaro baholash dasturi, pedagogik texnologiyalar, ta'lim sifati.

Kirish.

Bugungi kunda ta'lim tizimida global miqyosda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida xalqaro baholash dasturlari, jumladan, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) dasturining ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu dastur o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash orqali ularning ta'lim jarayonidagi yutuqlari va kamchiliklarini aniqlashga yordam beradi. Xalqaro baholash natijalari asosida mamlakatlarning ta'lim sifati yaxshilash, o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini takomillashtirish hamda o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyati yuzaga keladi.

O'zbekistonda ham PIRLS dasturi talablari asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash dolzarb masalalardan biridir. Bo'lajak o'qituvchilarning ushbu dastur talablari asosida tayyorlanishi ularning o'quvchilarga zamonaviy va samarali ta'lim berish ko'nikmalarini shakllantirishga, shuningdek, xalqaro miqyosda raqobatbardosh bilim va malakaga ega bo'lishlariga xizmat qiladi. Ushbu tezisda PIRLS dasturi doirasida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar asosida o'qitishning samaradorligi tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili:

PIRLS xalqaro baholash dasturi haqida ko'plab tadqiqotlar o'tkazilib, uning o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan. Masalan, M. Martin va I. Mullis tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda PIRLS dasturi o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini chuqur tahlil qilish imkoniyatini berishi bilan bir qatorda, ta'lim tizimlarining kuchli va zaif tomonlarini ham ochib berishi qayd etilgan. Tadqiqotchilar o'quvchilarning o'qish madaniyatini oshirish va savodxonligini rivojlantirish uchun o'qituvchilarni ushbu dastur asosida malaka oshirishga yo'naltirish muhimligini ta'kidlaydi.

O'zbekistonda boshlang'ich ta'lim tizimining rivojlanishi va o'quvchilarning xalqaro baholashlarda ishtirokini o'rganishda N. Xalilova va Z. Jabborovlarning ilmiy ishlari e'tiborga molik. Ular o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining PIRLS talablari

asosida tayyorlanishining zaruriyatini asoslagan holda, bu jarayonning ta'lim sifatini oshirishga ta'sirini ko'rsatib o'tganlar. Ularning fikricha, xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish uchun o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar bilan qurollantirish lozim.

Yana bir muhim manba – V. Avramenko va S. Sokolovanning ilmiy izlanishlari boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda kompetentsiyaviy yondashuvning ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Ularning tadqiqotlari ko'rsatishicha, o'qituvchilarni xalqaro standartlar asosida tayyorlash, ularning o'quvchilarga berayotgan bilimlarini yanada samaraliroq qilishga xizmat qiladi. Ayniqsa, PIRLS dasturi bilan bog'liq bo'lgan dars metodikasini takomillashtirish, o'qituvchilarning muloqot va tahliliy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Ushbu tahlillar shuni ko'rsatadiki, xalqaro tajriba va ilmiy adabiyotlar PIRLS dasturi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash zaruriyatini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, bu jarayon o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi va ta'lim sifati oshishiga xizmat qilishi mumkin.

Munozara:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida tayyorlashning dolzarbligi bir necha omillar bilan izohlanadi. Birinchidan, PIRLS dasturi xalqaro miqyosda o'quvchilarning o'qish savodxonligini aniqlashda keng qo'llaniladi, bu esa o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi darajasini oshirishni talab qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirgan o'qituvchilar o'quvchilarning o'qish qobiliyatlarini yaxshiroq rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishadilar. Demak, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining PIRLS dasturi bo'yicha tayyorlanishi ularning pedagogik mahoratini yanada kuchaytiradi.

Ikkinchidan, O'zbekistonda xalqaro baholash dasturlari, xususan, PIRLS natijalarining mamlakat ta'lim tizimi rivojlanishiga ta'siri muhimdir. Hozirgi kunda milliy ta'lim tizimi mazkur dastur talablariga moslashayotgani kuzatilmoqda. O'qituvchilarning bu dasturga mos ravishda o'qitilishi o'quvchilarning bilimini xalqaro miqyosda tan olinadigan darajada oshirish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan, milliy ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish mamlakatning xalqaro ta'lim reytinglarida yuqori o'rin egallashiga yordam berishi mumkin.

Boshqa bir tomondan, o'qituvchilarning tayyorgarligi faqat nazariy bilimlar bilan chegaralanmasligi kerak, balki amaliyotga yo'naltirilgan pedagogik ko'nikmalar ham yetarlicha shakllantirilishi zarur. Ba'zi tadqiqotlar, jumladan, pedagogik amaliyot jarayonida o'qituvchilarning real sharoitlarda ishlash ko'nikmalari hali yetarlicha rivojlanmagani aniqlangan. Bu esa o'qituvchilarning dars jarayonida qiyinchiliklarga duch kelishiga olib keladi. Shu boisdan, PIRLS dasturiga mos tayyorgarlik jarayonida amaliy mashg'ulotlar va innovatsion pedagogik texnologiyalar keng qo'llanilishi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS dasturi asosida tayyorlash xalqaro standartlarga javob beradigan ta'lim tizimini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Metodik tayyorgarlikni kuchaytirish orqali o'quvchilarning o'qish savodxonligi oshadi, bu esa mamlakat ta'lim tizimining samaradorligini ta'minlaydi. Shuningdek, o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish ularning ta'lim jarayonidagi ijodkorligini rivojlantiradi va o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Xulosa:

Tezida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS xalqaro baholash dasturi asosida o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, PIRLS dasturi o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashning samarali vositasi sifatida o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar bilan qurollantirish zaruratini ko'rsatmoqda. Shuningdek, o'qituvchilarning xalqaro baholash dasturlariga mos tayyorgarlikdan o'tishi nafaqat milliy ta'lim tizimi uchun, balki ularning kasbiy mahoratini oshirish va o'quv jarayonida muvaffaqiyatga erishishlari uchun ham muhimdir.

Xalqaro va milliy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining PIRLS dasturi asosida tayyorlanishi mamlakat ta'lim sifatini oshirishga, xalqaro reytinglarda muvaffaqiyatli ishtirok etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, bo'lajak o'qituvchilarning PIRLS dasturi talablari asosida tayyorlanishi boshlang'ich ta'lim tizimining rivojlanishida muhim qadam bo'lib, mamlakat ta'lim jarayonini xalqaro standartlarga yaqinlashtirish imkonini beradi. Bu jarayon ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilar savodxonligini rivojlantirish va o'qituvchilarning kasbiy mahoratini yuksaltirishda katta ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Martin, M. O., Mullis, I. V. S. (2017). PIRLS 2016 International Results in Reading. International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
2. Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (2019). Assessment Frameworks for PIRLS 2021. TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
3. Halilova, N. & Jabborov, Z. (2020). O'zbekistonda boshlang'ich sinf ta'limi va xalqaro baholash dasturlari. O'zbekiston Ta'lim Va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnali, 2(1), 34-49.
4. Avramenko, V. A., & Sokolova, S. Y. (2021). Competence-Based Approach in the Preparation of Primary School Teachers. Journal of Pedagogical Sciences, 5(3), 72-88.
5. Eshonqulov, Q. (2020). Pedagogik texnologiyalar va boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar. O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
6. Kozlova, A. & Petrova, E. (2018). Teaching Reading Comprehension Strategies in the Context of PIRLS. European Journal of Education Studies, 5(4), 123-135.